

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISHNING AYRIM MASALALARI

Nasirov Shahzod Hikmat o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20116113>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-may 2026 yil
Ma'qullandi: 5-may 2026 yil
Nashr qilindi: 11-may 2026 yil

KEY WORDS

tadbirkorlik subyekti, davlat ro'yxatidan o'tkazish, Yagona elektron tizim, davlat xizmatlari markazi, davlat boji, "bir yo'la" prinsipi, "birdarcha" tizimi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari, ro'yxatdan o'tkazish tartibi, talab etiladigan hujjatlar, davlat boji to'lash usullari hamda amaliyotda uchrayotgan ayrim holatlar ko'rib chiqiladi.

O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishga mustaqillikdan keyingi birinchi yillardanoq alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Dastlab XX asrning 90-yillarida qabul qilingan Fuqarolik kodeksi¹, "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun² va "O'zbekiston Respublikasidagi korxonalar to'g'risida"gi Qonun³ kabi normativ-huquqiy hujjatlar tadbirkorlik subyektlari tuzilishi va ro'yxatdan o'tkazilishiga oid umumiy qoidalarni belgilab bergan. Masalan, "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari" Qonuni 2000-yilda qabul qilinib, unda tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda ularning huquq va majburiyatlari tartibga solingan. 2001-yilda esa Vazirlar Mahkamasining 347-son qarori bilan tadbirkorlik subyektlarini **ro'yxatga olishni soddalashtirish** bo'yicha "bir yo'la" prinsipi joriy etildi⁴. Bu qarorda davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayoni bir vaqtda soliq va statistika organlarida amalga oshirilishi belgilandi. Shu tarzda, fuqarolik-huquqiy bitimlarni "bir martalik muomalalar" bilan cheklash harakatlari tadbirkorlik deb qaralmasligi, xuddi shunday majburiyatlar mehnat shartnomasidan farq qilishi belgilandi⁵.

2010-yillarda esa raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan ro'yxatga olish jarayonini

¹ O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 2-songa ilova.

² O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun i O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2000-y., 5-6-son, 140-modda.

³ O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasidagi korxonalar to'g'risida"gi Qonuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1991-y., 4-son, 78-modda.

⁴ Vazirlar Mahkamasining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 22.08.2001 yildagi 347-son qarori 2-bandi. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2001-y., 15-16-son, 106-modda.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq ishlar bo'yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to'g'risida" 2013-yil 11-dekabrda 20-son qarori 3-band ikkinchi xatboshisi.

avtomatlashtirish jarayonlari boshlandi. Xususan, 2016-yil 28-oktabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 2016-yil 28-oktabrdagi PQ-2646-son qarori bilan yagona elektron tizimni yaratish va davlat xizmatlarini interaktiv portallarga ko'chirish belgilandi. 2017-yil 9-fevraldagi Vazirlar Mahkamasining 66-son qarori bilan "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi to'g'risida"gi nizom tasdiqlandi. Ushbu nizomga ko'ra davlat ro'yxatidan o'tkazishning aniq tartibi hamda muddatlarini aniq belgilandi⁶. Shuningdek, O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari ro'yxatga olish avtomatlashtirilgan **Yagona elektron tizimga** o'tkazildi.

Bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi hamda "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun kabi asosiy normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi to'g'risida"gi Nizomga ko'ra, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishni, shuningdek ro'yxatdan o'tkazuvchi organlar va vakolatli tashkilotlarning ushbu jarayondagi elektron hamkorligini ta'minlovchi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kompleksi (avtomatlashtirilgan tizim) orqali amalga oshiriladi.

Ta'kidlash kerakki, ro'yxatga olish **davlat xizmatlari markazlari (DXM)** va onlayn elektron tizim (Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali) orqali amalga oshiriladi.

Tadbirkor arizani Yagona portaldagi Tizim orqali (yoki davlat xizmatlari markaziga borib) rasmiylashtiradi. Ariza beruvchi firma nomini tanlaganda, tizim avtomatik tarzda bu nomning boshqa nomlar bilan bir xil emasligini tekshiradi. Bu jarayon lotin alifbosida yozilgan mavjud bo'sh firma nomlari asosida so'rovnomma tuzilganda amalga oshiriladi. Ariza beruvchi firma nomini tanlashda qonunchilik talablariga amal qilishi shart. Agar u "Firma nomlari to'g'risida"gi Qonun yoki boshqa qonunchilikda belgilangan talablarini buzsa, belgilangan tartibda javobgar hisoblanadi.

Ro'yxatdan o'tkazishda ta'sis hujjatlari (ustav, ta'sis shartnomasi) bilan birga quyidagilar talab qilinadi:

monopoliyaga qarshi organning dastlabki rozilik berilganligi to'g'risidagi qarori — davlat ishtirokidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar, shuningdek ularning affillangan shaxslari uchun; Davlat aktivlarini boshqarish agentligining yoki uning hududiy boshqarmalarining davlat muassasalari va davlat ishtirokidagi korxonalarni tashkil etish, shuningdek, davlat ulushining vujudga kelishi va davlat ulushi miqdorining o'zgarishi bilan bog'liq ta'sis hujjatlariga o'zgartirishlarga oid buyrug'i — davlat muassasalari, shuningdek, xo'jalik jamiyatlari uchun (aksiyadorlik jamiyatlari bundan mustasno);

topshirish dalolatnomasi — qo'shib yuborilganda;

taqsimlash balansi — bo'lishda va ajratib chiqarishda.

Topshirish dalolatnomasi va taqsimlash balansi qayta tashkil etilayotgan yuridik shaxslarning barcha kreditorlari va qarzdorlariga nisbatan barcha majburiyatlari bo'yicha, shu jumladan taraflar bahslashayotgan majburiyatlar bo'yicha, huquqiy vorislik to'g'risidagi qoidalarni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak — qayta tashkil etish yo'li bilan tuzilayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun.

Agar taqsimlash balansi qayta tashkil etilgan yuridik shaxsning huquqiy vorisini aniqlash imkonini bermasa, unda yangidan paydo bo'lgan yuridik shaxslar qayta tashkil etilgan yuridik shaxsning o'z kreditorlari oldidagi majburiyatlari bo'yicha solidar javobgar bo'ladilar.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida" 2016-yil 28-oktabrdagi PQ-2646-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 09.02.2017 yildagi 66-son qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 7-son, 89-modda, 29-son, 693-modda, 33-son, 863-modda, 38-son, 1049-modda.

Shuningdek, Ariza beruvchi so'rovnoma shakllantirilishi oxiriga yetganidan so'ng stavkasi "Davlat boji to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq Tizim tomonidan avtomatik tarzda aniqlanadigan davlat bojini Tizim tomonidan taklif etilayotgan quyidagi to'lov usullari orqali to'lashni amalga oshiradi:

Internet jahon axborot tarmog'i orqali real vaqt rejimida — bank kartasi va ulangan "SMS xabar berish" xizmati yordamida naqdsiz hisob-kitob ko'rinishida;

O'zbekiston Respublikasi banklarining kassalari orqali — Tizim tomonidan shakllantirilgan so'rovnomaning noyob raqami ko'rsatilgan holda naqd yoki naqdsiz hisob-kitob ko'rinishida; hisob raqamidan bank o'tkazmasi yordamida naqdsiz hisob-kitob ko'rinishida.

Ro'yxatga olish tizimi soddalashtirilishiga qaramay, amaliyotda bir qator holatlar mavjud. Jumladan,

Bir martalik bitimlar yoki parvarish-xizmatlardan tashqari faoliyatni tadbirkor deb hisoblamaslik prinsipida, masalan, uy-joyni bir martalik ijaraga berish yoki oddiy xizmat ko'rsatishdan kelib chiqqan huquqiy majburiyatlarni bajargan shaxsni tadbirkor deb hisoblab, uning ro'yxatdan o'tishini talab qilish mumkin emas. Shuningdek, oddiy mehnat shartnomasi bilan band bo'lgan shaxs tadbirkorlik faoliyati hisoblanmaydi.

Amaldagi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan, agar yakka tartibdagi tadbirkor soliq organlarida ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat ko'rsatsa, ma'muriy jarima choralari qo'llaniladi. 2025-yildan boshlab yagona huquqbuzarlik – yagona javobgarlik tamoyiliga o'tilayotgani munosabati bilan bunday qonunbuzilish holatlari uchun moliyaviy jarimalar bekor qilindi.

Yuridik shaxs tashkil etishda hujjatlarni notarial tasdiqlash majburiyati saqlanib qoladi. Biroq, onlayn ro'yxatdan o'tish imkoniyati bilan ko'plab shaxslar hujjatlar tayyorlashda xatolarga yo'l qo'ymoqda, bu esa ro'yxatdan o'tkazish rad etilishiga olib kelmoqda.

Fikrimizcha, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish tartibini tushuntirishga qaratilgan uslubiy va amaliy qo'llanmalar yetarli bo'lmasdan, ro'yxatdan o'tkazish fuqarolar tomonidan asosan davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish orqali amalga oshirilib kelinmoqda. Bunda, belgilangan davlat bojlaridan tashqari hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha qo'shimcha pullik xizmatlar undirib kelinmoqda. Ushbu holatda fuqarolar xarajatlari ikki barobarga ko'payishiga olib kelmoqda. Vaholangki, "birdarcha" axborot tizimi orqali fuqarolar mustaqil ravishda davlat bojining o'zini to'lagan holda tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazishlari imkoniyati mavjud. Ammo, yetarlicha tizim haqida ma'lumotlarga ega bo'lmaslik, ushbu tizimni keng ommalashishiga to'siq bo'lmoqda. "Birdarcha" axborot tizimini jamoatchilikka keng targ'ib qilish maqsadida maxsus amaliy va uslubiy qo'llanmalar yaratish, video tushuntirishlarni yanada kengroq tarqatish choralarini ko'rish lozim. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda tadbirkorlikni rag'batlantirish yo'lida ro'yxatga olish mexanizmi ham kundan kunga takomillashtirib borilmoqda. "bir yo'la" prinsipi va raqamli interaktiv tizimlar bugungi rivojlanishga mos keladi deb hisoblash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 2-songa ilova.
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun i O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2000-y., 5-6-son, 140-modda.
3. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasidagi korxonalar to'g'risida"gi Qonuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1991-y., 4-son, 78-modda.
4. Vazirlar Mahkamasining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 22.08.2001 yildagi 347-son qarori 2-bandi. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2001-y., 15-16-son, 106-modda.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida" 2016-yil 28-oktabrdagi PQ-2646-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 09.02.2017 yildagi 66-son qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 7-son, 89-modda, 29-son, 693-modda, 33-son, 863-modda, 38-son, 1049-modda.

6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq ishlar bo'yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to'g'risida" 2013-yil 11-dekabrdagi 20-son qarori 3-band ikkinchi xatboshisi.

INNOVATIVE
ACADEMY